

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Шарипова Дилбар Гулямовна¹

¹Преподаватель кафедры Русская литература
Филологического факультета БухГУ

Хикматова Дилрабо Пулатовна²

²Преподаватель кафедры Русская литература
Филологического факультета БухГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6830701>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 14th July 2022

KEY WORDS

язык, методика,
педагогика, технология,
квалификация.

ABSTRACT

В статье говорится о развитии русской речи у студентов национальных групп ВУЗа. Методы, новые педагогические технологии улучшения преподавания русского языка.

Русский язык, являясь одним из международных языков, признанных официальным рабочим языком ООН и ряда других международных организаций, в настоящее время выполняет функцию посредника в обмене информацией в области экономики, науки и культуры. Русский язык играет большую роль в процессе формирования не только высококвалифицированного специалиста, но и социально активной, всесторонне развитой личности, поскольку он обладает значительным образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом.

Задача практического курса русского языка - развитие и совершенствование навыков и умений речевого общения в учебно-воспитательном процессе. Обучение речевому общению и поведению начинается, как известно, с мотивации, а именно: с желания или необходимости что-либо рассказать, узнать, объяснить, высказать и

обосновать свою точку зрения, свое отношение к предмету разговора. Мотивация реализуется с опорой на коммуникативный принцип, который должен получить отражение в содержании учебного материала, и в его презентации, и в системе заданий. Язык важнейшее средство общения людей друг с другом. Это орудие мысли, культуры, опора для каждого из нас. Одной из главных задач преподавания русского языка в национальных группах, это развитие устную и письменную речь. Для этого обязательно надо изучить интересы студентов, дать мотивацию. В процессе обучения языку происходят ряд трудностей для преподавателя и студентов в грамматическом и лексическом плане. Тут конечно уместно обратить внимание на особенности обоих языков, иногда лучше обратить на одинаковые слова которые используются в обоих языках. Например, многие русские слова очень похожи на местный Бухарский

язык (Бухарский таджикский), слово что на русском произносится как чи на Бухарском таджикском, используя похожие слова можно образовать связь между языками, обучение становится легче. Также, обязательно надо обратить внимание на интерес студента, то есть какая отрасль его больше интересует. Учитывая направление бакалавра или магистратуры можно направленно учить русский.

Очень полезным в связи с этим является определённые задания на произношение твёрдого и мягкого т - ть, л - л ь: ты-ти, то-те, та-тя, ту-т ь, Тома-тётя, тарелка-тяпка, тысяча - квартира, туфли, костюм; ла -ля, ло -л ь, лу -л ь, ел-ель.

Самым значительным достижением методической науки можно назвать разработку технологий определения уровня сформированности коммуникативной компетентности. В настоящее время проходят экспериментальную проверку стандарты и учебная программа, имеющие в своей структуре конкретные ступени системы обязательного образования. Такой подход к делу позволяет определить объем знаний, умений и навыков учащихся по уровням обучения, дает возможность описать уровни коммуникативной компетентности а основе конкретных и

измеримых результатов. Это создает базу для объективной оценки и сертификации выпускников общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей. Обязательно надо использовать национальные подвижные игры, чтобы во время занятия при статике студенты не уставали. Это улучшает кровообращение, связывает русский с национальными подвижными играми. Инновации в сфере обучения русскому языку связаны с внесением изменений не только в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, но и в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса. Следовательно, определение оптимальных путей внедрения в процесс обучения инновационных технологий, целенаправленное внедрение перспективных идей и разработок является одной из актуальных проблем современной методики. Учет вышеперечисленных положений в организации процесса обучения русскому языку обусловлен и потребностью людей, и социальным заказом общества. Успешность решения этих проблем может привести к оптимизации процесса обучения и увеличению его результативности.

References:

1. Зубарева Е.К. Книга для чтения и развития речи (на материале художественных текстов). – Т.: ТГЮИ, 2005.
2. Камилова М.Г. и др. Пособие по обучению русскому языку. – Т.: 2009.
3. Келдиев Т. Учебник русского языка (под ред. Кариевой Ш.М.). – Т.: ТГЭУ, 2010.
4. Мирзаева И.Р. и др. Русский язык: практический курс. – Т.: Ўқитувчи, 1993.
5. Практический курс русского языка (под ред. Таштемировой З.С.). – Т.: 2004.

6. Русский язык для студентов юридических вузов / Под ред. Мирзаевой И.Р. – Т.: Адолат, 1998.
7. Учебное пособие по русскому языку / Под ред. Нечаевой А.И.). – Т.: 1992.
8. Сафарова З. Т., Сафарова З. Т., Фаромонова О. С. Қ. МИЛЛИЙ ҲАРАКАТЛИ СПОРТ ҰЙИНЛАРИНИНГ МАКТАБ ҰҚУВЧИЛАРИ ФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 385-388.